

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

УДК: 336.553 БОДЮК А.В.

БОДЮК А.В.

Застосування ресурсно-вартісного підходу до оцінювання надро-ресурсного продукту

Предмет дослідження – вартості геологічних об'єктів, досліджуваних за потребами визначення ряду понять, належних до ресурсології.

Мета написання статті – обґрунтування сутності вартісно-ресурсного фіскалювання надрокористування та методик орієнтовного розрахунку його показників.

Методологія проведення роботи – метод монографічного аналізу (при визначенні ресурсно-вартісного підходу); метод абстрактно-логічного аналізу (при визначенні системи понять фіскальної геології); метод узагальнення (при формуванні висновків і пропозицій).

Результати роботи. За результатами проведених досліджень суті, змісту, процесів надрокористування та методик визначення його вартісних показників, за літературними джерелами та офіційними документами, обґрунтовані окремі фіскальні поняття фіскальної геології. Сутність вартісно-ресурсного фіскалювання у надрокористуванні визначено як проведення певних досліджень об'єктів надрокористування, виділення надро-ресурсних продуктів, визначення їх ресурсних показників та встановлення з використанням офіційних і не офіційних методик вартості цих об'єктів. Обґрунтовано ресурсно-вартісний підхід до оцінювання надро-ресурсного продукту (требни). За цим підходом спочатку виділяється досліджуваний геологічний об'єкт, далі виділяються з нього надро-ресурсні продукти, далі цим продуктам надаються за певними методиками вартісні оцінки. По цих оцінках визначається очікувана ціна продажу об'єкта, вартість надання об'єкта в оренду, постійне володіння, постійне користування тощо, а також і платежі до державної скарбниці.

Висновки і пропозиції. Вартісно-ресурсне фіскалювання трактується як встановлення фіскальної вартості надро-ресурсних продуктів, по показниках якої обчислюються фіскальні платежі. Приведені методики розрахунків вартісних показників розробки родовищ корисних копалин необхідно з певними доповненнями і практичними обчисленнями об'єднаними у рекомендований документ, фахово обговорити його, перевірити на практиці, провести певні коригування і офіційно його затвердити для користування при визначенні фіскальної вартості родовищ корисних копалин.

Ключові слова: надра, корисні копалини, ресурси, вартості, витрати, видобування, платність.

Применение ресурсно–стоимостного подхода к оценке недро–ресурсного продукта

Предмет исследования – стоимости геологических объектов, изучаемых по потребностям определения ряда понятий, относящихся к ресурсологии.

Цель написания статьи – обоснование сущности стоимостно–ресурсного фискалювания недропользования и методик ориентировочного расчета его показателей.

Методология проведения работы – метод монографического анализа (при определении ресурсно–стоимостного подхода); метод абстрактно–логического анализа (при определении системы понятий фискальной геологии); объемно–геохимический метод (для определения количественной оценки прогнозных и перспективных ресурсов по результатам геохимических исследований) объемно–геохимический метод (для определения количественной оценки прогнозных и перспективных ресурсов по результатам геохимических исследований, метод обобщения (при формировании выводов и предложений).

Результаты работы. По результатам проведенных исследований сути, содержания, процессов недропользования и методик определения его стоимостных показателей, по литературным источникам и официальным документам, обоснованы отдельные фискальные понятия фискальной геологии. Сущность стоимостно–ресурсного фискалювания в недропользовании определено как проведение определенных исследований объектов недропользования, выделение недро–ресурсных продуктов, определение их ресурсных показателей и установление с использованием официальных и не официальных методик стоимости этих объектов. Обоснован ресурсно–стоимостной подход к оценке недро–ресурсного продукта (требна). По этому подходу сначала выделяется исследуемый геологический объект, далее выделяются из него недро–ресурсные продукты, далее этим продуктам определяются по соответствующим методикам стоимостные оценки. По этим оценкам определяется ожидаемая цена продажи объекта, стоимость предоставления объекта в аренду, постоянное владение, постоянное пользование и т.д., а также и платежи в казну.

Выводы и предложения. Стоимостно–ресурсное фискалювание трактуется как установление фискальной стоимости недро–ресурсных продуктов, по показателям которой исчисляются фискальные платежи. Приведены методики расчетов стоимостных показателей разработки месторождений полезных ископаемых. Необходимо с определенными дополнениями и практическими вычислениями объединить их в рекомендуемый документ, профессионально обсудить его, проверить на практике, провести определенные корректировки и официально его утвердить для использования при определении фискальной стоимости месторождений полезных ископаемых.

Ключевые слова: недра, полезные ископаемые, ресурсы, стоимости, расходы, добычи, платность.

BODYUK A.V.

Applying of a resource–expenses approach to evaluating a subsoil–resource product

The subject of the study is the value of geological objects investigated for the needs of defining a number of concepts related to resource science.

The purpose of this article is to substantiate the nature of resource–resource fiscalization of subsoil use and methods of estimated calculation of its indicators.

Methodology of work – the method of monographic analysis (in determining the cost–resource approach); method of abstract–logical analysis (in defining the system of concepts of fiscal geology); method of generalization (when forming conclusions and suggestions).

Methodology of work – method of abstract–logical analysis (in defining the system of concepts of fiscal geology, in particular, fiscal subsoil–resource product); monographic analysis (when using the resource–cost approach), volumetric–geochemical method (to quantify the estimated and prospective resources by the results of geochemical studies); comparison and generalization (when

forming conclusions and proposals).

Results of work. *According to the results of the conducted researches of the essence, content, processes of subsoil use and methods of determining its cost indicators, according to literature sources and official documents, certain fiscal concepts of fiscal geology are substantiated. The essence of resource-based fiscalisation in subsoil use is defined as the conduct of certain studies of subsoil objects, the allocation of subsoil products, the determination of their resource indicators, and the establishment using official and non-official methods of value of these objects. The value-for-money approach to the evaluation of the subsoil resource product (required) is substantiated. This approach first distinguishes the explorable geological object, further distinguishes it from subsoil resources, then provides these products with specific methods of value estimation. These estimates determine the expected sale price of the property, the cost of renting the property, permanent ownership, permanent use, etc., as well as payments to the state treasury.*

Conclusions and suggestions. *Cost and resource fiscalisation is interpreted as the determination of the fiscal value of subsoil resources products, on the basis of which the fiscal payments are calculated. The methodologies for calculating the cost of mining are necessary with certain additions and practical calculations combined into a recommendation document, discuss it, check it in practice, make certain adjustments and officially approve it for use in determining the fiscal value.*

Keywords: *subsoil, minerals, resources, costs, expenses, extraction, payment.*

Постановка проблеми. Розвиток геології як науки, її економічне значення обумовлено потребами дослідження надр з метою відкриття родовищ корисних копалин як джерел все більш повного забезпечення промисловості мінерально-сировинними ресурсами, внутрішньої та зовнішньої торгівлі надро-ресурсними товарами, а також окремими корисними копалинами та продуктами їх переробки домашніх господарств.

Паралельно з проблемами надрокористування потрібно вирішувати і проблему визнання від нього доходів як належних народу. Оскільки надра за ст. 13 Конституції України є об'єктами права власності Українського народу. Його як власника надр уособлює держава, тому органи державної влади і органи місцевого самоврядування лише здійснюють права власника надр тобто народу, зокрема, наданням дозволів на розвідку й експлуатацію родовищ. Отже, наприклад, вислів «держава як власник надр» не можна вважати грамотним [3, с. 72]. Хоча держава, за певного соціально-економічного устрою, може мати у власності і надра, і землю.

В Україні надра надаються державою (через відповідні державні органи) у господарське користування юридичним і фізичним особам за принципом платності.

Взагалі, застосування на практиці принципу платності до процесу передачі родовищ у користування потребує теоретико-методологічного обґрунтування економічних умов і механізму

передачі, об'єктивного встановлення вартості передаваних природних ресурсів (родовищ корисних копалин, земельних ділянок, можливо водних, лісових, а то й інших, територіально розміщених, об'єктів, зокрема, нерухомості).

Застосування обґрунтованого у теоретико-методологічному аспекті принципу платності до надання для подальшого використання і використання надрових ресурсів найбільш поширено і найтісніше пов'язано з економічними відносинами, які властиві товарному виробництву, та з формуванням ринкового механізму управління користуванням надрами під дією закону вартості. У гірничо-видобувній діяльності необхідно застосовувати диференційовану фіскальну плату як фінансово-ресурсну категорію, якою відображаються грошові оцінки її об'єкта, а не як виробничі відносини, за економічною теорією. Такі оцінки, наприклад, традиційно аналізуються, якщо потребуються їх визначення внаслідок обмеженості доступних джерел надрових ресурсів і розбіжностей у природних умовах їх вивчення й освоєння.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вирішення проблем надрокористування суб'єктами господарювання регулюються Кодексом України про надра. Дослідженню та вирішенню різнобічних проблем надрокористування, його економіки, фінансування, екології присвячені праці відомих науковців, зокрема, І.Д. Андрієвського, О.Б. Боброва, С.В. Гошовського, М.М. Коржнева, М.Д. Красножона, М.М. Курило, О.І. Левченка, Б.І. Малюка,

В.С. Міщенко, В.А. Михайлова, О.В. Плотникова, Г.І. Рудька, О. М. Сухіної, Б.П. Чиркіна та ін. [3; 4; 5]. Але в їх працях і застосованих на практиці так званих геолого–економічних оцінках родовищ корисних немає ні окремого розділу, ні системи показників вартісних і фіскальних оцінок. У відомій нам літературі поняття вартісно–ресурсного фіскалювання не відображені. Тому необхідно перш за все обґрунтувати понятійний апарат фіскалювання надрокористування.

Метою написання *статті* є обґрунтування сутності вартісно–ресурсного фіскалювання надрокористування та методик орієнтовного розрахунку його показників, якими оцінюються вартості надро–ресурсних продуктів.

Виклад основного матеріалу. Поняттям вартісної оцінки надро–ресурсних продуктів, що входять до складу надро–ресурсних об'єктів, об'єднуються вартісні оцінки: родовищ корисних копалин, що підготовлені для експлуатації; запасів корисних копалин у родовищі, виділених для видобування; корисного компоненту у запасах корисних копалин у родовищі, підготовленому до експлуатації; дозволу на користування родовищем або ділянкою надр; підземного середовища (простору); тепла підземного середовища (простору); підземних порід та ін.

Під поняттям вартісно–ресурсного фіскалювання надрокористування пропонується розуміти формування оцінюванням на нормативно–правовій базі вартостей фіскальних надро–ресурсних продуктів для визначення по них фіскальних зобов'язань, що мають виконувати надрокористувачі для отримання цих об'єктів у господарське користування (аренду) та постійне користуватися ними (експлуатація родовищ корисних копалин, підземного простору).

Тобто процес, на етапі отримання дозволів на надрокористування, що включає встановлення вартості конкретизованих надро–ресурсних та одночасно й інших природних об'єктів, її узаконення і оформлення для виконання як фіскальних платежів пропонується називати вартісним фіскалюванням надрокористування.

Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами затверджений Постановою КМУ від 30 травня 2011 року № 615 (зі змінами і доповненнями). Для геолого–економічних оцінок застосовується Методика визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин ро–

довища або ділянки надр, що надаються у користування. Ця методика розроблена за світовими стандартами науковцями Українського державного геологорозвідувального інституту (УкрДГРІ) і затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1117. За Методикою визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування, вартість ресурсів розраховується як сума доходів, одержаних за весь розрахунковий період, за такою формулою:

$$V_p = \sum_{t=1}^T \frac{(D_t - B_t) - \Pi_t}{(1 + E)^t} - \sum_{t=1}^T \frac{K_t}{(1 + E)^t}, \quad (1)$$

де V_p – вартість ресурсів на дату оцінки; E – норма дисконту; D_t – річний дохід від реалізації товарної продукції в t -у році; B_t – експлуатаційні витрати в t -у році, за виключенням амортизаційних відрахувань; Π_t – розмір податків і платежів у t -у році, що не входять до експлуатаційних витрат; K_t – капітальні вкладення в промислове будівництво в t -у році, включаючи придбання геологічної інформації; T – період використання родовища або ділянки надр для геологічного вивчення та/або видобування корисних копалин до виведення родовища з експлуатації; Σ – знак суми [7].

М.В. Волкова до визначення поняття «витрати підприємства» виокремлює підходи: трудовий, ресурсний, вартісний, ресурсно–вартісний, функціонально–цільовий [9].

М.М. Коржнев, М.М. Курило, О.В. Плотников пишуть, що «Згідно аналізу останніх публікацій з цієї тематики та існуючих методик і рекомендацій щодо вартісної оцінки геологічних об'єктів основними підходами є витратний, порівняльний та дохідний, вибір яких залежить від ступеня геологічного вивчення конкретної ділянки надр та наявності інформаційної представницької бази». За їх визначенням «Витратний підхід базується на визначенні понесених витрат на господарське освоєння родовища». За цим підходом використовується «Метод капіталізації витрат з використанням різних мультиплікаторів», здійснюється «Оцінка приведених та майбутніх витрат на освоєння родовища». За дохідним підходом застосовуються методи оцінки вартості геологічних об'єктів, «які базуються на визначенні очікуваних доходів від освоєння об'єкту оцінки» [3, с. 73 – 75].

Але у приведених визначеннях немає тлумачень щодо: ресурсних компонентів геологічних

об'єктів; вартісної оцінки геологічних об'єктів; вартісної оцінки геологічної інформації; вартісної оцінки геологічних послуг і т.д. У згаданій чинній Методиці застосовується витратний, як пропонується його називати, підхід, бо у ній приводяться лише витратні показники. Ми вважаємо, що логічно застосовувати ресурсно–вартісний підхід до вартісної оцінки геологічних об'єктів. Тобто виділяємо геологічний об'єкт як ресурсний, а по його властивостях, призначеннях, якісних і кількісних показниках та інших базах вже визначаємо вартісні показники, а по них і фіскальні.

Тобто маємо поєднання: геологічний об'єкт (родовище корисних копалин) – надро–ресурсний об'єкт (видобути корисні копалини) – фіскальний надро–ресурсний продукт (корисні копалини, по обсягу яких нараховуються фіскальні платежі) – фіскальні платежі.

За згаданою Методикою, об'єкт оцінки вартості ресурсів (треба писати потенційних запасів) корисних копалин приймається родовище або ділянка надр, що містить корисні копалини, які за якісними і кількісними показниками придатні для промислової розробки. За Методикою, обчислення вартості ресурсів (потенційних запасів) може здійснюватися на будь–якій стадії вивчення надр і розробки родовища корисних копалин за результатами їх початкової, попередньої або детальної геолого–економічної оцінки.

На наш погляд, за цим підходом все–таки необхідно використовувати та використовуються й ресурсні показники. Тому з розвитком методик досліджень і обчислень логічно застосовувати поняття, пов'язані з поняттям ресурсів. Отже, все–таки необхідно вести мову про обчислення вартості ресурсів, їх видів, застосовуючи показники кількості, якості, стану їх і їх середовища, умов вилучення з надр та ін.

Для об'єктивного обчислення вартості конкретних ресурсів (зокрема, потенційних запасів корисних копалин) рекомендується застосовувати дані, отримані на основі техніко–економічних розрахунків, що проводяться з використанням прогнозованої ціни на першу товарну продукцію, виготовлену з основних і супутніх корисних копалин та компонентів, що спільно залягають, або продуктів їх переробки, що підлягають реалізації гірничо–переробним (гірничодобувним) підприємством. Враховуються також витрати на застосування сучасних способів видобутку та тех–

нологій переробки корисних копалин, заходи забезпечення раціонального використання надр і максимально можливого збереження довкілля, затрати на оплату праці, соціальні виплати й ін.

У Методиці і ПКУ рекомендовано, що у разі визначення ціни тільки на товарну продукцію, яку буде отримано в результаті більш високого ступеня технологічної переробки мінеральної сировини, тоді необхідно враховувати: витрати на подальшу переробку товарної продукції в якості сировини; вилучення корисного компонента у процесі високотехнологічної переробки; пов'язані транспортні витрати. Показник ціни розраховується за формулою:

$$Ц_y = \frac{B_{мп} + (B_{мп} * K_{рмпе})}{V_{мп}}, \quad (2)$$

де $B_{мп}$ – обчислені витрати (у грн); $K_{рмпе}$ – коефіцієнт рентабельності гірничодобувного підприємства, обчислений у матеріалах геолого–економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр, затверджених Державною комісією України по запасах корисних копалин (десятковий дріб); $V_{мп}$ – кількість речовини, видобутої за звітний (аналізований) період (тонни) [8, с. 335]. На наш погляд, ця формула не достатньо об'єктивна, оскільки навіть не зрозумілим є призначення дужок у чисельнику.

Далі, вартість надрової продукції все–таки складається з витрат, у тому числі капітальних, обчислюється з застосуванням дисконтування. Окремо відмітимо, що за згаданою Методикою, ставка дисконту, яка застосовується для визначення вартості ресурсів, береться рівною облікової ставці Національного банку України. Але взагалі–то ставка дисконту є складним відсотком і характеризує норму майбутнього чи отриманого прибутку гірничого підприємства. За допомогою методу дисконтування майбутні доходи приводяться до теперішньої вартості, оскільки ризик, інфляція, втрачені вигоди та інші фактори впливають на різницю вартості грошей у часі. Основними для визначення ставки дисконтування є методи кумулятивної побудови (підсумовування), зіставлення альтернативних однорідних показників.

У наведеній формулі (1) вказується на t –й рік. Але ж облікова ставка Національного банку України змінюється навіть з будь–яких конкретних місячних дат одного року, а то й у межах місяця. А, наприклад, витрати обчислюються як річні. Середньо–річних облікових ставок Національного

СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

банку України Інтернет не приводить. На наш погляд, облікова ставка Національного банку України взагалі не може застосовуватися в обчисленнях вартості ресурсів, оскільки до корисних копалин не має ніякого відношення.

Отже, хоча згадана Методика застосовується як така, що базується на ринкових підходах, однак вона потребує доопрацювання, в першу чергу визначення ставки дисконту та адаптації механізму її застосування. Різні показники вартісної оцінки корисних копалин та їх родовищ необхідно визначати за природно–ресурсними параметрами цих об'єктів. До них, наприклад, належать: геологічні та промислові запаси руди; виробнича потужність кар'єру на добу; його потужність по гірській масі; окремо – по гірській руді; річна продуктивність кар'єру по вскриші; промисловий коефіцієнт вскриші; річна продуктивність кар'єру по руді, т/рік; собівартість видобутку 1 м³ руди підземним (або відкритим) способом; термін розробки родовища; техніко–економічні показники відвальних робіт тощо.

Певні затрати виробничих ресурсів здійснюються на роботах з утворення розвідувальних та експлуатаційних гірничих виробок. Їх розрізняють залежно від призначення. Перші використовують для пошуків і розвідки родовищ корисних копалин, другі – для розробки родовищ, тобто для виймання корисних копалин із надр. За призначенням, наприклад, розрізняють експлуатаційні виробки, що розкривають, підготовляють родовище, та очисні. Відповідно необхідно поділяти вартості виробок за їх видами та оцінювати ресурсними показниками.

Гірничі виробки, як ресурсні інфраструктурні об'єкти, що, зокрема, називаються розтинаючими або капітальними (стволи, штольні), які мають безпосередній вихід на земну поверхню, також необхідно об'єктивно оцінювати у вартісних показниках. Вони є значимими, оскільки в період експлуатації родовищ по виробках також транспортують корисні копалини, пусті породи, людей, техніку, конструкції, матеріали. Через них вентилують підземне середовище, роблять водовідливи, каналізацію, подають енергію тощо. Тобто має місце низка матеріальних затрат. Оцінюють витрати і на розкриття запасів корисних копалин, для розробки яких проведено всі необхідні виробки розтину.

Пунктом 7.2.2. розділу «Економічне обґрунтування кондицій», наказу Державної комісії Укра–

їни по запасах корисних копалин «Про затвердження Положення про порядок розробки та обґрунтування кондицій на мінеральну сировину для підрахунку запасів твердих корисних копалин у надрах» для комерційного варіанту (як додаткового) проведення геолого–економічної оцінки передбачено застосування норми дисконту вище або нижче облікової ставки НБУ.

Суб'єкту господарювання, як майбутньому надрокористувачу, що прагне отримати дозвіл на надрокористування, в масштабах планованого надзоресурсного виробництва можна досліджувати показники економічної доцільності промислового використання корисної копалини з конкретного її родовища. Для залізистих кварцитів, наприклад, приводиться методика визначення межі цієї економічної доцільності. Науковцями запропоновано ряд (суму) показників собівартості (у грн): видобутку 1 т корисної копалини (Св); збагачення 1 т корисної копалини (Сз); металургійного переділу, включаючи транспортування до переробного комплексу, віднесено на 1 т корисної копалини (См) [5, с. 53 – 54]. На наш погляд, в сумі необхідно врахувати й затрати на вивчення родовища, а також включити показник витрат на дослідження родовища в розрахунку на 1 т встановлених запасів корисних копалин (Сг). Крім того, можуть бути ще інші показники (Сі). Тоді наскрізна собівартість 1 т корисної копалини (як пропонується її називати) буде реальною, об'єктивною:

$$C_n = C_v + C_z + C_m + C_g + C_i \quad (3)$$

Обчислення вартості одиниці видобутої корисної копалини, наприклад, за рекомендаціями ПКУ, можна здійснювати за формулою:

$$Вокк = C_d : V_{вкк}, \quad (4)$$

де: C_d – сума доходу, отриманого надрокористувачем у майбутньому від реалізації за цінами відповідного виду видобутої корисної копалини, розрахованого за регламентаціями ПКУ; V_{вкк} – обсяг (кількість) відповідного виду реалізованої видобутої корисної копалини, тобто обсяг фіскального надро–ресурсного продукту по конкретній корисній копалині, що визначається за даними бухгалтерського обліку запасів готової продукції надрокористувача.

Але для об'єктивності такий показник необхідно обчислювати за уточненою формулою:

$$Вокк = C_d : (V_{вкк} - V_v). \quad (5)$$

де: V_v – обсяг втрат на видобування та передачу в реалізацію, що включає: обсяг ресурсів,

використаних надрокористувачем за власними потребами; убуток маси ресурсів при коротко-строковому їх зберіганні тощо.

Наведену вище формулу (2), рекомендовану в ПКУ для визначення товарної продукції, можна використати для орієнтації у вартісно–ресурсних результатах вивчення родовищ. Зокрема, розрахункову вартість одиниці майбутнього видобутку з них корисної копалини Ц_k можна обчислювати за такою формулою:

$$\text{Ц}_k = \frac{V_{\text{мп}} + (V_{\text{мп}} * K_{\text{рмпе}})}{V_{\text{мп}}}, \quad (6)$$

де $V_{\text{мп}}$ – розрахунково обчислені витрати (у грн); $K_{\text{рмпе}}$ – коефіцієнт рентабельності гірничодобувного підприємства, обчислений у матеріалах геолого–економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр, затверджених Державною комісією України по запасах корисних копалин (десятковий дріб); $V_{\text{мп}}$ – розрахункова кількість речовини, видобутої за звітний (аналізований) період (тонни) [8, с. 335]. Цю формулу можна уточнити. Розрахункова вартість одиниці відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) (Ц_p) точніше обчислюється за такою формулою:

$$\text{Ц}_p = \frac{V_{\text{мп}} + (V_{\text{мп}} * K_{\text{рмпе}}) - V_{\text{п}}}{V_{\text{мп}} - V_{\text{в}}}, \quad (7)$$

де $V_{\text{мп}}$ – витрати, обчислені згідно з регламентаціями ПКУ (грн); $K_{\text{рмпе}}$ – коефіцієнт рентабельності гірничодобувного підприємства, обчислений у матеріалах геолого–економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр, затверджених Державною комісією України по запасах корисних копалин (десятковий дріб); $V_{\text{мп}}$ – обсяг (кількість) корисних копалин, видобутих за звітний період; $V_{\text{п}}$ – витрати, на які, за ПКУ, надаються податкові пільги, не оподатковуються (наприклад, на зворотні відходи) тощо; $V_{\text{в}}$ – обсяг втрат корисних копалин.

Якщо ставку плати (Свнз), за ПКУ, встановлено у відносних показниках (відсотках), то зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин (Пзн), тобто надро–фіскального доходу, для відповідного виду видобутої корисної копалини в межах однієї ділянки надр за звітний період розраховується за наступною формулою:

$$\text{Пзн} = V_{\text{ф}} * V_{\text{кк}} * \text{Свнз} * K_{\text{пп}}, \quad (8)$$

де $V_{\text{ф}}$ – обсяг (кількість) відповідного виду видобутої корисної копалини у звітному періоді (в

одинацях маси або об'єму); $V_{\text{кк}}$ – вартість одиниці відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини); Свнз – величина ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин, у відсотках до вартості видобутого вапняку; $K_{\text{пп}}$ – коригувальний коефіцієнт [8, с. 335].

Отже, ми розробляємо ресурсно–вартісний підхід до оцінювання надро–ресурсного продукту (требни). За цим підходом спочатку виділяється досліджуваний об'єкт, далі визначаються його надро–ресурсні продукти, цим продуктам надаються за певними методиками вартісні оцінки. По цих оцінках визначаються ціна продажу об'єкта, плата за надання об'єкта в оренду, постійне володіння тощо, а також і казначейські платежі.

За об'ємно–геохімічним методом, належним до кларкових, кількісна оцінка прогнозних і перспективних ресурсів за результатами геохімічних досліджень визначається як різниця між можливими прогнозними ресурсами і запасами корисних копалин, які сконцентровані в досліджуваному родовищі:

$$G_p = K_n * S * h * \rho * K - G_s,$$

де: G_p – кількість прогнозних ресурсів; K_n – коефіцієнт накопичення; S – площа зруденіння, що вивчається; h – потужність; ρ – щільність; K – кларк елемента в земній корі; G_s – запаси, що встановлені (підраховані) у відомих порівнюваних родовищах. Коефіцієнт накопичення визначається обчисленням кореляційної залежності між геохімічними ресурсами і запасами у відомих порівнюваних родовищах. Коефіцієнт встановлюється по кореляційній залежності між геохімічними ресурсами і запасами у відомих родовищах. Значення коефіцієнта накопичення змінюється від значення $2,7 * 10^{-7}$ для земної кори загалом до $6,3 * 10^{-4}$ в окремих плутонах [5, с. 101 – 102]. За цим методом визначаються і потенційні ресурси корисних копалин в родовищах рудного району. Метод об'єктивний, якщо застосовується до результатів обстеження родовищ в регіонах, де використані надійні дані про геохімічний склад гірських порід [5, с. 102].

Висновки

Таким чином, вартісне фіскалювання нами трактується за суттю: фіскалюється вартість виділеного з надрового ресурсу надро–ресурсного продукту, яка встановлюється перед до його ви–

користанням (експлуатацією родовища, застосуванням обсягів видобутих корисних копалин за потребами тощо). Вартісно–ресурсне фіскалювання, як нами відноситься до фіскальної геології, трактується також як встановлення фіскальної вартості фіскальних надроресурсних продуктів, по показниках якої обчислюються фіскальні платежі і за ПКУ, і штрафні санкції, і т.д.

Оскільки держава здійснює затрати на вивчення геології надр, тому необхідно здійснювати компенсацію витрат за раніше виконані геологорозвідувальні дослідження і роботи за рахунок державного бюджету. Практично за теперішніх умов такі відрахування являють собою єдине джерело фінансування вивчення геології надр в Україні. Ці відрахування необхідно враховувати в прогнозних оцінках вартості родовищ, що передаються надрокористувачу. Приведенні методи розрахунків вартісних показників розробки родовищ корисних копалин, видобутих корисних копалин, порід, підземного простору необхідно з певними доповненнями і практичними обчисленнями об'єднати у рекомендаційний документ, фахове обговорити його, перевірити на практиці, провести певні коригування й офіційно його затвердити для користування при визначенні фіскальної вартості корисних копалин та їх родовищ.

Список використаних джерел

1. Природно–ресурсний потенціал сталого розвитку України / Б.М. Данилишин, С.І. Дорогунцов, В.С. Міщенко та ін. – К.: РВПС України НАН України, 1999. – 716 с.
2. Основи економічної теорії: підручник / В.Г. Федоренко, Ю.М. Ніколенко, О.М. Діденко та ін.; за наук. ред. проф. Федоренка В.Г. – К.: Алеута, 2005. – 511 с.
3. Основи економічної геології: навч. посіб. для студ. геол. спец. вищ. навч. закл. освіти / М.М. Коржнев, В.А. Михайлов, В.С. Міщенко та ін. – К.: Логос, 2006. – 223 с.
4. Малуєк Б.І. Надокористування у країнах Європи і Америки: довідкове видання / Б.І. Малуєк, О.Б. Боров, М.Д. Красножон. – К.: Географіка, 2003. – 197 с.
5. Рудько Г.І. Геолого–економічна оцінка родовищ корисних копалин / Г.І. Рудько, М.М. Курило, С.В. Родованов. – К.: АДЕФ–Україна, 2011. – 384 с.
6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією» № 423 від 13 червня 1995 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>.

7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування» № 1117 від 25 серпня 2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>.

8. Податковий кодекс України. – К.: Все про бухгалтерський облік, 2014. – 450 с.

9. Волкова М.В. Теоретичні підходи до визначення економічної сутності поняття «витрати підприємства» / М.В. Волкова // Вісник Нац. техн. ун–ту «ХПІ»: зб. наук. пр. Темат. вип.: Актуальні проблеми управління та фінансово–господарської діяльності підприємства. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2014. – № 46 (1089). – С. 3–9.

Reference

1. Prirodno–resursniy potentsial stalogo rozvitku Ukraïni / B.M. Danilishin, S.I. Doroguntsov, V.S. Mischenko ta In.. – K.: RVPS Ukraïni NAN Ukraïni, 1999. – 716 s.
2. Osnovi ekonomichnoï teorii: pldruchnik / V.G. Fedorenko, Yu.M. Nikolenko, O.M. Didenko ta In.; za nauk. red. prof. Fedorenka V.G. – K.: Aleuta, 2005. – 511 s.
3. Osnovi ekonomichnoï geologii: navch. poslb. dlya stud. geol. spets. visch. navch. zakl. osvlti / M.M. Korzhnev, V.A. Mihaylov, V.S. Mischenko ta In. – K.: Logos, 2006. – 223 s.
4. Malyuk B.I. Nadokoristuvannya u kraïnah Evropi i Ameriki: dovldkove vidannya / B.I. Malyuk, O.B. Borov, M.D. Krasnozhon. – K.: Geografika, 2003. – 197 s.
5. Rudko G.I. Geologo–ekonomichna otslnka rodovisich korisnih kopolin / G.I. Rudko, M.M. Kurilo, S.V. Rodovanov. – K.: ADEF–Ukraïna, 2011. – 384 s.
6. Postanova Kabinetu Ministriv Ukraïni «Pro zatverdzhennya Polozhennya pro poryadok rozporyadzhennya geologichnoyu InformatsiEyu» # 423 vld 13 chervnya 1995 r. [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: <http://zakon.rada.gov.ua>.
7. Postanova Kabinetu Ministriv Ukraïni «Pro zatverdzhennya Metodiki viznachennya vartostl zapasl v resursl korisnih kopolin rodovischa abo dllyanki nadr, scho nadayutsya u koristuvannya» # 1117 vld 25 serpnya 2004 r. [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: <http://zakon.rada.gov.ua>.
8. Podatkoviyy kodeks Ukraïni. K.: Vse probuhgalterskiy oblik, 2014. 450 s.
9. Volkova M.V. Teoretychni pidkhody do vyznachennia ekonomichnoisutnosti poniattia «vytratypidpriemstva» / M.V. Volkova // Visnyk Nats. tekhn. un–tu «KhPI»: zb. nauk. pr. Temat. vyp.: Aktualni problemy upravlinnia

ta finansovo–hospodarskoi diialnosti pidpriemstva. –
Kharkiv : NTU «KhPI». – 2014. – № 46 (1089). – S.
3 – 9.

Дані про автора

Бодюк Адам Васильович,

к.е.н., с.н.с., доцент Київського університету управ-
ління та підприємництва
e-mail: g2030@ukr.net

Данные об авторе

Бодюк Адам Васильевич,

к.э.н., с.н.с., доцент Киевского университета управ-
ления и предпринимательства
e-mail: g2030@ukr.net

Data about the author

Adam Bodyuk,

PhD in economics, senior scientist, Associate
Professor University of Kiev Management and
Entrepreneurship
e-mail: g2030@ukr.net